

5-SHO'BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА ОСНОВЕ ФОСФОРНЫХ ДОБАВОК

(PhD) Хошимов Ахроржон Ахадович

Ферганский политехнический институт, Ўзбекистон,

hoshimov.ahrorjon@mail.ru

Аннотация: Рассмотрены способы улучшения состава и свойства аммиачной селитры (АС) путем применения различных неорганических добавок. Показано, что использование в качестве добавки аммофос, супрефоса-NS – продукта АО «Аммфос-Махам» в плав АС позволяет получить стабилизированное удобрение, содержащее в своем составе кроме азота и фосфора, такие макроэлементы, как кальций и сера, исключительно в усвояемых формах.

Ключевые слова: аммиачная селитра, аммофос, супрефос-NS, гранула, свойства, химический состав, слеживаемость, гигроскопичность.

Аммиачная селитра (АС) является самым распространенным и востребованным удобрением в аграрном секторе всего мира. В Узбекистане АС производят три крупнейших химических предприятия (АО «Махам-Чирчиқ», «Navoiyazot» и «Farg'onaazot») в объеме свыше 1 млн. 700 тыс. т в год. Она используется как внутри страны, так и отправляется для экспорта. Объем выпуска АС постоянно возрастает[1].

Главными трудностями при использовании АС в качестве удобрения являются её полиморфные фазовые переходы и гигроскопичность. Как известно, АС имеет пять полиморфных форм между -18 и 169°C. Проведено множество исследований по стабилизации этих фазовых переходов, и в большинстве из них обращается внимание на стабилизацию перехода IV↔III. Другая причина состоит в том, что переход IV↔III (ромбическая бипирамидальная - ромбическая моноклинная), происходящий при 32°C, сопровождается с изменением объема на 3,4%. Еще один недостаток перехода IV↔III состоит в том, что после данного перехода кристаллы распадаются на куски, теряют сыпучесть, затем слеживаются

[2-3]. Все это происходит из-за перепада температуры при хранении, где изначально происходит растворение одной фазы и кристаллизации в другой с выделением определенного количества тепла [4-5].

В предыдущем разделе нами изучено влияние количества одинарных фосфорных удобрений на состав и свойства АС. Наиболее практический и научный интерес представляют концентрированные сложные удобрения на базе АС с применением аммофоса и Супрефоса-NS, содержащие наибольшее количество питательных компонентов.

Перед использованием оба вида удобрений подвергали измельчению до размера частиц менее 0,25 мм. Как в предыдущем опыте, так и в настоящем в качестве связующего раствора служит насыщенный раствор сульфата аммония [6-7].

Свойства сложных удобрений на основе Супрефоса-NS (состоит из сульфата аммония и дикальцийфосфата) и аммофоса, хотя близки к продуктам (таблица).

Таблица

Свойства гранул аммиачной селитры, обработанных растворами сульфата аммония и порошками супрефоса-NS и аммофоса

№	Название удобрения (порошка)	Массовое соотношение NH_4NO_3 : раствор $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: порошок удобрений	Влажность продукта, %	Прочность гранул, МПа	Насыпная плотность гранул, г/см ³	Гигроскопическая точка, %
	NH_4NO_3 (марки ч»)	-	0,24	1,32	0,80	62,0
С применением 40 %-ного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$						
1	Супрефос-NS	95: 1,5: 5	1,46	2,81	0,90	59,1
2		90: 3: 10	1,35	3,14	0,89	59,8
3		85: 4: 15	1,24	3,30	0,89	61,0
4		80: 5: 20	1,13	3,62	0,87	61,7
5		75: 7: 25	1,09	3,89	0,86	62,2
6		70: 9:30	1,04	4,01	0,85	62,4
С применением 40 %-ного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$						
1	Аммофос	95: 1,5: 5	1,47	2,27	0,85	57,2
2		90: 3: 10	1,34	2,49	0,84	58,4

3		85: 4: 15	1,22	2,75	0,82	59,7
4		80: 5: 20	1,09	3,12	0,81	62,3
5		75: 7: 25	1,00	3,37	0,80	62,6
6		70: 9:30	0,96	3,62	0,78	63,0

Следуя из таблицы видно, что путем опрыскивания гранул АС с 40 %-ными растворами сульфата аммония в количестве от 1,5 до 9% и последующим сцеплением на влажные гранулы порошков Супрефоса-NS и аммофоса от 5 до 30% свойства продуктов выглядят следующим образом: 1,04-1,46 и 0,96-1,47% H₂O, прочность гранул – 2,81-4,01 и 2,27-3,62 МПа, насыпная плотность – 0,85-0,90 и 0,78-0,85 г/см³, а гигроскопическая точка – 59,1-62,4 и 57,2-63,0%, соответственно.

Сопоставляя данные, можно убедиться, что полученные удобрения по показателям прочности в несколько раз превосходят гранулированную NH₄NO₃ (1,6 МПа), а по гигроскопической точке находятся очень близко.

Список литературы:

1. Hoshimov A.A., Seytnazarov A.R., Tadjiev S.M., Alimov U.K., Tojiev R.R. and Madenov B.D. NPSCA-containing fertilizers based on ammonium nitrate melt and powder Suprefos-NS. // Tashkent, 2021. - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 939012034 doi: 10.1088/1755-1315/939/1/012034 Scopus (Scopus - IF, 0.203).
2. C. Sjolín. Influence of moisture on the structure and quality of ammonium nitrate prills. // J. Agric. Food Chem. - 197119. – pp. 83–95.
3. A.A. Vargeese et al. // Journal of Hazardous Materials. 2010. – vol. 180. - pp. 583-589.
4. Мировой рынок минеральных удобрений. / Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Центр развития. – 2019. - dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323.
5. Хошимов А.А., Сейтназаров А.Р., Таджиев С.М., Тожиев Р.Р., Реймов А.М., Мирсалимова С.Р. Улучшение состава и свойств гранул аммиачной селитры путем обработки порошками серосодержащих удобрений в присутствии связующего раствора. // Химическая промышленность. - Санкт-Петербург, 2021. - т. 98, №1. - С.1-11.
6. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Хошимов А.А., Мирсалимова С.Р. Изучение физико-химических свойств добавок при производстве новых видов сложных стабилизированных удобрений. // Научный журнал Universum: Технические науки. - Москва, 2020.– № 5(74). – С. 69-74. (02.00.00, №1)
7. А.А.Хошимов Физико-химические и товарные свойства фосфор- И серосодержащих удобрений на основе плава нитрата аммония и супрефоса-NS (pp. 73-77) <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-7.%20015.%2073-77.pdf>.